
ONLAYN MIT APP INVERTOR PLATFORMASIDAN FOYDALANILGAN HOLDA RUS, INGLIZ TILIDA YOZILGAN MATNNI O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILUVCHI TARJIMON MOBIL ILOVA YARTISHNI O'RGATISH JARAYONI

Alday Maqtagul ¹
Mustafoev Erali Muhiddin o'g'li ²
Mamaraimov Abror Kamoliddin o'g'li ³

Abstract:

Mobil ilovalarni yaratishda foydalaniladigan onlayn platformalar, bugungi zamonda ahamiyati juda katta. Bu onlayn platformalar, mobil ilovalarni yaratishni va ulardan foydalanishni osonlashtiradi. Ushbu maqolada tarjimon mobil ilovasini 3 ta tilda tarjima qilish jaroyini haqida ma'lumotlar berilgan.

Keywords:

Design, Block, mobil ilova, axborot tizimlari, platformalar, Android Studio, Notification, React Native, Mit App inventor.

E-mail:

mustafoev_erali@jbnuu.uz, mamaroimovabror@gmail.com

Author information:

- ¹ L.N.Gumilyov nomidagi Yevroosiyo Milliy universiteti k.f.m.n.
² Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali Axborot tizimlari va texnologiyalari kafedrasida assistenti.
³ Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali Axborot tizimlari va texnologiyalari kafedrasida assistenti.

1-rasm.Translate oynasining ko'rinishi

Design qismida ko'pgina komponentalardan foydalanishimiz mumkin. Birinchi navbatda Layout qismidan HorizontalArrangement komponentasini ishlatamiz.

2-rasm.

So'ngra Spinner1, Spinner2 komponentalarini olib bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilishimiz uchun foydalanamiz.

3-rasm.

TextBox1 komponentasi matn kiritish uchun ishlatiladi.

4-rasm.

Asosan 3 ta ko'p ishlatiladigan til (Igliz tili, Rus tili hamda Uzbek tili)dan foydalanildi.

5-rasm.

Button1 esa translate xususiyati uchun kerak bo'ladi.

6-rasm.

Asosan boshqa tildan ikkinchi tilga o'tish uchun esa AI Translator komponentasi muhim rol o'ynaydi.

7-rasm.

Hamda Label1, Label2, Notifier komponentalaridan foydalanish mumkin.

8-rasm.

Block qismi quyidagicha ko'rinishda bo'ladi.

9-rasm

```
to translation
do
  if Spinner2 . Selection = " Russian "
  then call Translator1 . RequestTranslation
      languageToTranslateTo " ru "
      textToTranslate TextBox1 . Text
  else if Spinner2 . Selection = " English "
  then call Translator1 . RequestTranslation
      languageToTranslateTo " en "
      textToTranslate TextBox1 . Text
  else if Spinner2 . Selection = " Uzbek "
  then call Translator1 . RequestTranslation
      languageToTranslateTo " uz "
      textToTranslate TextBox1 . Text
```

10-rasm.

```
when Translator1 . GotTranslation
  responseCode translation
do
  set Label2 . Text to get translation
  set Label1 . Visible to true
  set Label2 . Visible to true
```

11-rasm.

Natijani esa quyidagi 12 – rasmda ko‘rishimiz mumkin.

12-rasm.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ian F. Darwin. Android Cookbook. Problems and Solutions for Android Developers. O'Reilly Media, 2017.
2. Mustafoyev E. M., Maydonova Z. N. MOBIL ILOVA YARTISHDA FOYDALANILGAN ONLAYN APP INVERTOR PLATFORMASIDAN FOYDALANISH //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 10. – №. 6. – С. 23-28.
3. Razzoq o'g'li M. R. et al. BRAYL MATN TASVIRLARIGA DASTLABKI ISHLOV BERISH USULLARI //Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari. – 2024. – Т. 31. – №. 2. – С. 107-110.
4. Мустафоев Е., Холматов Ж. Brayl matn tasviri sifatini oshirish usullari //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 23-27.
5. Mustafoyev E., Dustbekova M., Kamolova D. MASHINALI O'RGANISH JARAYONIDA ENG YAXSHI QO'SHNILAR ALGORITMINI QO'LLASH //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 84-88.
6. 8. Javlon K., Erali M. STRUCTURE AND PRINCIPLE OF OPERATION OF FULLY CONNECTED NEURAL NETWORKS //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 136-141.
7. Mixliyev R., Mustafoyev E. MIKROSKOPDAGI TASVIRLARDA HUYAYRALARNI SANASH VA ANIQLASH ALGORITMI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 30-32
8. Мамараймов А., Мухторов Л., Рахимов А. Fanlarni o'qitishda netsupport school ilovasidan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 266-273.

9. Tavboyev Sirojiddin Akhbutayevich, Mamaraimov Abror Kamoliddin ugli, and Karshibaev Nizomiddin Abdumalikovich, "Algorithms for Selecting the Contour Lines of Images Based on the Theory of Fuzzy Sets", TJET, vol. 15, pp. 31–40, Dec. 2022.
10. Чорркулов Г., Норматов Н., Мамараимов А. Роль анализа текстовых связей в электронных документах в информационной безопасности //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 67-71.
11. Норматов Н., Мамараимов А. Ta'lim tizimida baholash tizimini avtomatlashtirishni joriy etish jarayonlari va foydalanish metodlari //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 356-359.